

Las nuevas perspectivas de los jóvenes tseltales sobre su entorno sociocultural: El caso de los estudiantes de la Universidad Intercultural de Chiapas en Oxchuc

The new perspectives of young Tseltsals on their sociocultural environment: The case of the students of the Intercultural University of Chiapas in Oxchuc

Marco Antonio Gómez López¹ / marco.gomez1027@gmail.com

Fecha de recepción: 13 de agosto de 2017
Fecha de aceptación: 11 de septiembre de 2017

Resumen

En este artículo de investigación se discuten las perspectivas de los jóvenes estudiantes tseltales adscritos a la UNICH, respecto a su entorno sociocultural de origen, en el que se analizan las continuidades y cambios de los referentes culturales tseltales de Oxchuc. A partir de la investigación documental y de campo, se demuestra que el ser universitario se considera como un recurso eficaz para evadir algunas normas y limitaciones de la comunidad tselta, pero a su vez, permite resignificar muchas de las normas y valores locales. Las actitudes de los jóvenes estudiantes de la Universidad Intercultural tienen relación con la adquisición de nuevos aprendizajes y conocimientos "hegemónicos" que sirven para interpretar desde otra perspectiva el entorno social de origen y el mundo que les rodea. Por ello, es común que los jóvenes estudiantes reivindiquen a través de las prácticas juveniles y de los modos de pensar cómo desean vivir y qué aspiran realizar en sus ámbitos familiares y comunitarios. La educación universitaria no es el único vehículo de las nuevas perspectivas de los jóvenes, además son influenciados por las experiencias migratorias y por el acceso a los medios de comunicación masiva, que juntos, se convierten en los principales transmisores de nuevas ideas y prácticas que van permeando de una u otra forma en la cotidianidad tselta.

Palabras clave: Estudiante, juventud tselta, cambio cultural, representación social, universidad intercultural.

¹ Maestro en Antropología Social con especialidad en Antropología e Historia de la Educación por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Pacífico Sur, Oaxaca, México. Profesor de asignatura en la Universidad Intercultural de Chiapas.

ARTÍCULO

Abstract

In this research article we discuss the perspectives of the young Tselal students assigned to the Intercultural University of Chiapas (UNICH), related to their sociocultural environment of origin, in which the continuities and changes of the Tselal cultural referents of Oxchuc are analyzed. From the documentary and field research, it is demonstrated that being an university student is considered as an effective resource to evade some norms and limitations of the Tselal community, but at the same time, it allows resignifying many of the local norms and values. The attitudes of the young students of the Intercultural University are associated to the acquisition of new “hegemonic” knowledge that serve to interpret the social environment of origin and the world around them from another perspective. Therefore, it is common for young students to claim through youth practices and ways of thinking how they want to live and what they aspire to do in their family and community settings. University education is not the only vehicle for the new perspectives of young people, they are also influenced by migratory experiences and access to the mass media, which together, become the main transmitters of new ideas and practices that go permeating one way or another in Tselal everyday life.

Keywords: *Students, Tselal youth, cultural change, social representation, intercultural university.*

A manera de introducción

Ser estudiante puede entenderse en Oxchuc como una condición singular que define “privilegios”, debido a la posibilidad de vivir experiencias distintas, así como de adquirir conocimientos y prácticas en los procesos de subjetivación escolar². La condición de estudiante otorga libertades y puede traducirse como una justificación importante para el esparcimiento individual y colectivo: salir con los amigos, estar con el novio (a), ir a ciertos eventos juveniles propios de la edad, entre otros. Pero también estar en la universidad, permite al escolar adquirir conocimientos propios sobre la ciencia moderna que contribuyen a entender, analizar o cuestionar lo local u otros contextos. Sin embargo, estos nuevos acercamientos no siempre son “adecuados o correctos” para los adultos, pues que generan una especie de resistencia entre las generaciones, concretamente sobre la manera en cómo quieren vivir los jóvenes y qué esperan los adultos de ellos en los contextos familiares y comunitarios.

Alcanzar y terminar el nivel superior es un logro apreciado por muchos jóvenes tseltales, y cobra mayor relevancia cuando son los primeros en su familia en ingresar a la universidad, como es el caso de algunos estudiantes que acuden a la Universidad Intercultural de Chiapas en Oxchuc. Debido a la importancia que ha adquirido la escolarización, los jóvenes han postergado ciertos eventos importantes como el matrimonio y han dado prioridad al estudio (aunque hay pocos jóvenes que siguen estudiando, a pesar de estar viviendo en pareja). La escolarización, cada vez más gradual, está lejos de ser únicamente sinónimo de superación personal o de “progreso”, representa también el capital cultural, en términos de Bourdieu (2002). Ser estudiante universitario es un marcador de diferencia frente a aquellos que no estudian, determina capacidades intelectuales que se traducen en conocimientos, que a su vez se convierten en fundamentos para comprender el entorno local pero también para cuestionarlo.

² Concepto que utiliza Weiss (2012) para analizar las prácticas, las experiencias e identidades de los jóvenes estudiantes (jóvenes y escuela) del nivel medio superior en las ciudad de México, en donde él define la subjetivación “como la distancia respecto a normas y valores (institucionales), el desarrollo de gustos, intereses y capacidades propias, la reflexión y la toma de decisiones. En este proceso de subjetivación son de suma importancia las vivencias diversas, el encuentro con el otro y las conversaciones entre compañeros y amigos, etc. (2012:134).

La universidad como escuela, además de proporcionar mayor estatus dentro del grupo tselal, es el espacio de facto que transforma y amplía la concepción de la juventud contemporánea y también en donde se cuestiona el estatus quo tselal. Se visibiliza un proceso de apropiación y adquisición de conocimientos, valores, normas, prácticas, bienes culturales, etc., que tienen como fin último “integrar” al joven tselal a las normas de la vida institucional o académica (Bourdieu, 2002; Cruz, 2012; Weiss, 2012). Por otro lado, los jóvenes no solamente cumplen el rol de estudiante, sino que también aprovechan dicha condición para recrear y satisfacer sus necesidades emocionales y aspiraciones individuales y/o colectivas a través de las redes de socialización (con los compañeros, amigos, maestros), que se construyen en el proceso escolar. Sin la cualidad de estudiante se verían impedidos a acceder a esos nuevos referentes culturales externos, o cuando menos, sería más difícil justificarlo ante los adultos.

Ser estudiante tiene dobles consecuencias, por un lado le otorga al joven una nueva representación social³ dentro de la comunidad, al acceder a nuevos capitales culturales hegemónicos; y por otro lado, le otorga una vida juvenil basada en los encuentros, en las interacciones entre pares y en las experiencias intelectuales que se desarrollan de manera particular en cada etapa escolar. Bourdieu señalaba que “la escuela no es sólo un lugar donde se aprenden cosas, ciencias, técnicas, etcétera, sino también una institución que otorga títulos, es decir, derechos, y que con ello confiere aspiraciones” (2002: 167). Por ello, enfatizaremos cómo los estudiantes tselales adscritos a la Universidad Intercultural en Oxchuc, se manifiestan desde diversas perspectivas respecto a su contexto sociocultural de origen; convirtiéndose en protagonistas de su tiempo, de las permanencias y de los cambios culturales tselales.

Las discusiones que se desarrollan en este documento derivan de una investigación más amplia, como resultado del programa de maestría en Antropología Social en el CIESAS Pacífico Sur (2011-2013). Sin embargo, los datos de análisis que refieren al trabajo de campo son actualizados desde mi condición de docente en la Universidad Intercultural de Chiapas en Oxchuc a partir de 2014. La etnografía fue la herramienta central en esta investigación (sin descartar la documental). A través de este instrumento pude recoger los datos necesarios para construir el conocimiento sobre la vida de los jóvenes tselales adscritos a la Universidad Intercultural, así como sus comportamientos y perspectivas en y desde el contexto sociocultural de origen. En el trabajo de campo (desde la investigación en la maestría y mi trayectoria académica como docente) utilicé las dos técnicas básicas de la etnografía: la observación y la entrevista. El uso de estas técnicas tuvo como fin último indagar a través de las prácticas, las expresiones y discursos de los actores acerca de cómo interpretan su realidad, en contraste con los referentes culturales que defienden los adultos.

³ Las Representaciones sociales son una perspectiva teórica de la psicología moderna que fue postulada por Moscovici desde la década de 1960 en Francia, quien lo define como “sistemas cognitivos con una lógica y lenguaje propios (...) que no representan simples opiniones, imágenes o actitudes en relación a algún objeto, sino teorías y áreas de conocimiento para el descubrimiento y organización de la realidad (citado por León, 2002: 369). De acuerdo a León (2002), las representaciones sociales no son reproducciones mecánicas de los pensamientos o de las capacidades mentales de los individuos, sino construcciones simbólicas que se crean y recrean en las interacciones sociales, es decir, son las maneras de entender y comunicar la realidad social. Entendida así, la representación social tiene su base en un conjunto de nociones, creencias, imágenes, metáforas y actitudes con los cuales los individuos definen y construyen no sólo sus acciones en la vida cotidiana, sino las formas de cómo interpretan y transforman su realidad social (Jodelet, 1986). Para este trabajo, este enfoque teórico resulta ser importante para analizar las representaciones sociales que construyen los jóvenes estudiantes tselales dentro de la comunidad. Por ser jóvenes que pertenecen a un grupo étnico en específico, por ser estudiantes y por ser individuos no aislados del mundo en su sentido más amplio, el asunto a reflexionar es cómo estructuran estos elementos en sus modos de pensar y actuar cotidiano, así como la forma de cómo se conciben como jóvenes.

Las perspectivas de los jóvenes estudiantes tseltales sobre el entorno sociocultural de adscripción

“Ahora siento que ya tengo más libertad. Esto debido a que ya estoy en la universidad, y además porque van cambiando las cosas, y creo que también por mi edad, porque ya tengo 21 años...”

Sara, estudiante de Lengua y Cultura (LyC). UNICH, Oxchuc.

La condición de “libertad” en los jóvenes universitarios es un fenómeno nuevo entre los tseltales de Oxchuc, pero ésta se vive en formas diferentes entre los sujetos. Hay quienes consiguen mayor autonomía que otros -según el género⁴-, pero todos son parte de una generación bisagra que se encuentran entre lo “tradicional” y lo “moderno”, es decir, los jóvenes buscan mayor libertad de expresión como consigna de la modernidad actual o como discurso hegemónico apropiado desde distintos medios, pero esta aspiración no se exenta de las normas de la colectividad tselta, ya que las prácticas y los discursos de los jóvenes son confrontados en muchas ocasiones por las reglas de la vida comunitaria.

Los estudiantes tseltales que acuden a la UNICH buscan nuevas libertades cuyos propósitos sean ampliar sus redes de socialización y la búsqueda de expresión de su ser joven, pero dicha búsqueda está mediada por la opinión y el control de los padres o por la comunidad tselta. Sin embargo, pese a esas restricciones, la escuela es el lugar idóneo para expresar los gustos e intereses personales y colectivos, así como el espacio en donde adquieren nuevas ideas que sustentan ciertas posturas sobre la realidad en general y la del origen sociocultural en particular.

Hay jóvenes, como el caso de Sara, que consideran que gozan de más libertad, a comparación de otras mujeres jóvenes de su edad que no están en la universidad o que no son estudiantes. Las mujeres como Sara tienen otras inquietudes, generan y reproducen nuevas expresiones y prácticas culturales como resultado de su condición de estudiante, y sobre todo, por los nuevos valores y enfoques que han apropiado como estudiantes universitarias. Lo que hay que destacar, es que esa “libertad” de elección y decisión que se asume tener es proporcional al nivel de estudios y a la edad que tienen (sin descartar a los hombres); es decir, a mayor grado académico y mayor edad, mayor “autonomía” juvenil. Para otros, en cambio, la libertad consiste en mayor independencia económica (es el caso de quienes sostienen sus estudios trabajando) y aunque eso no los aleja del hogar, sí les genera mayor autonomía frente a los padres al momento de tomar decisiones o también para prescindir en ocasiones de las reglas tradicionales defendidas por los adultos.

Independientemente del grado de “libertad” que asumen tener cotidianamente los jóvenes, lo cierto es que ninguno de ellos ignora de manera absoluta las restricciones familiares y comunitarias vigentes. Sería una utopía para ellos actuar a su libre albedrío, ya que si eso sucede, significaría un rompimiento con la comunidad, y eso tampoco lo desean. En términos de Foucault (1996), la “vigilancia” de los adultos hacia los jóvenes no está ausente entre los estudiantes universitarios, pero es importante señalar que existe un marcado contraste entre estos jóvenes con aquellos que no salen de sus ámbitos familiares-comunitarios, porque para este último caso es más fuerte la vigilancia a diferencia de aquellos que

⁴ Las mujeres jóvenes consideran vivir “sin libertad” o con libertad restringida cuando reciben y escuchan de los padres ciertas normas que van en contra de sus aspiraciones personales, por ejemplo, la prohibición del noviazgo o el de salir con los amigos por la noche. Sin embargo, pese a esas restricciones, las jóvenes no desatienden sus necesidades, intereses y opiniones personales.

pasan mayor tiempo en la escuela, condición que les permite un mayor rango de acción sin la inspección permanente de los padres.

La escuela, los cambios culturales contemporáneos, la movilidad social e incluso los medios de comunicación han incidido de manera significativa en las maneras de ver y entender el mundo de los jóvenes tseltales. Le otorgan importancia a los valores culturales locales pues saben que deben respetarlos dentro del contexto familiar-comunitario, pero también aspiran a transformarlos, sobre todo aquellos valores y aquellas normas que consideran rígidas, por lo que es común que se posicionan críticamente frente a su entorno social, construyendo nuevas maneras de relacionarse ante lo que en ocasiones definen como “arcaico y conservador”, sin que ello signifique el abandono total a su identidad como tseltales de Oxchuc, sino sentirse parte de ella.

Existen principios y normas que han sido históricamente importantes para los tseltales, y “deben” mantenerse en las siguientes generaciones, ya que se consideran pilares para el “bienestar” de la colectividad (Lekil kuxlejal); este es el caso del respeto, denominado en tsetal Yich’el ta muk’. Para los jóvenes, este valor humano se refuerza en las relaciones sociales cotidianas, pero también “debe” actualizarse y flexibilizarse. En las generaciones anteriores, la práctica en torno al respeto se reducía particularmente hacia los mayores, a los ancianos, a las autoridades religiosas, todas éstas representadas por figuras masculinas; mientras que las mujeres, los jóvenes y los niños aparecían como figuras invisibilizadas o carentes de relevancia en las relaciones cotidianas, sobre todo en los asuntos políticos y religiosos. De acuerdo a la opinión de los jóvenes entrevistados, el respeto “debe” ser un concepto practicado por todos y hacia todos, no sólo hacia los mayores o a los hombres. El testimonio que sigue hace referencia a ello:

Nuestros padres y abuelos nos vienen diciendo desde niños que debemos respetar a los ancianos, sobre todo los hombres que tienen cargos. Que cuando un niño o un joven encuentra a un mamtik (anciano) en el camino, uno le tiene que dar el paso, el que tiene menor edad se pone a un lado para que pueda pasar el señor o el ancianito, y esto no es malo. Pero cuando ellos daban consejos o regañaban ya sea que tenían razón o no, nada de alzarles la voz, ni opinar. Nos cuentan pues que si hacíamos eso, hablaban bien de la familia del muchacho o la muchacha, pero si no, inmediatamente la crítica. En cualquier reunión siempre los ancianos primero, o los hombres que tienen cargo. Las mujeres eran olvidadas, ni se diga los jóvenes y los niños. Se ve pues todavía orita, bueno, ya hay un poco de cambio, las mujeres ya llegan a las asambleas o reuniones de la comunidad (o del pueblo), pero todavía sigue habiendo pues eso del miedo o la vergüenza, las mujeres casi no participan así en voz cuando hay reuniones, van pues pero sólo para contestar la lista y para escuchar lo que los hombres acuerdan, pero es que se les debe pedir pues sus opiniones también [...] Y los jóvenes no son tomados en cuenta, dicen los mayores que los jóvenes no saben pensar todavía o dar buenas opiniones. Por eso yo opino que el respeto ya no es sólo para los ancianos o para los que tienen cargos (autoridades), sino para todas las edades, jóvenes, niños, o sea para todos (Sara, septiembre de 2015, actualizado).

La nula participación de los jóvenes en las tomas de decisiones comunitarias -situación que no está totalmente superada hasta hoy- se acentúa más en el caso de las mujeres que en el de los hombres. Y parece ser que este asunto no es particular de los tseltales de Oxchuc, sino de otros grupos étnicos de la entidad chiapaneca. Rincón (2007) documenta en Zinacantán, Chiapas –municipio tsotsil ubicado en la región de los Altos- que los jóvenes, sobre todo las mujeres, tienen una participación nula en el

ámbito político comunitario, concretamente sobre las decisiones y los acuerdos que se toman en los asuntos civiles, religiosos, políticos, educativos, etc. La condición de mujer joven las coloca en una situación de desventaja dentro del mismo grupo de pertenencia. El autor señala:

“En el sistema zinacanteco, en general, las mujeres no tienen voz ni voto, y siendo jóvenes es todavía mucho más difícil que sean escuchadas. Aun en el caso de los hombres, la juventud es un factor que obstruye la comunicación con los adultos, a pesar de que desde muy corta edad participan en la economía del hogar y en las actividades comunitarias” (Rincón, 2007: 108).

Por lo anterior, las discrepancias entre jóvenes y adultos es una cotidiana manifestación de cambios de valores y conductas entre dos generaciones distintas. Los jóvenes tseltales buscan construir nuevas formas de relacionarse e interactuar, sin ser señalados por ello, es decir, desean relacionarse como lo hacen los jóvenes de otros lugares y de acuerdo a los comportamientos que aprenden en el espacio universitario, en la movilidad constante a las ciudades, en los medios de comunicación o en las redes sociales. En cambio, los adultos, todavía se niegan o se resisten a reconocer las nuevas aspiraciones “modernas” de los jóvenes, al establecer restricciones como la intervención activa en la vida política de la colectividad.

Los jóvenes estudiantes tienen nuevas posiciones en torno a la sociedad tselta, lo cual es evidencia de los relevos generacionales que toda sociedad enfrenta (Donati, 1999). Desde la sociología, Mannheim (1993) dice que las ideas, los valores y los comportamientos humanos cambian a través de la cadena sucesiva de las generaciones, idea que el autor refiere concretamente a la llegada de nuevos participantes o grupos de edad que comparten tiempo biológico y tiempo social (en este caso los jóvenes), y la “salida” de los ancianos. Dicho en otras palabras, la nueva ideología y práctica social de los jóvenes contradice las visiones y prácticas de la generación previa, concretamente la de los padres. Sin embargo, como explica Donati (ibíd.), la tensión generacional no debe interpretarse como un antagonismo radical, tajante y repentino en las relaciones sociales, puesto que al hablar de conflicto entre generaciones, se refiere al proceso de cambio ideológico y praxis que se presenta por una nueva generación que difiere de la anterior, contraste que se negocia en las interacciones cotidianas. Para nuestro caso, las nuevas ideologías y comportamientos de los jóvenes desafían a la generación previa, esto es parte de la convivencia cotidiana actual, la cuestión a reflexionar es cómo los jóvenes negocian y ajustan sus posiciones ideológicas en la convivencia con los adultos.

Entre la continuidad y los cambios culturales tseltales

Para los estudiantes tseltales hay valores que son importantes que continúen, pero éstos ya no son interpretados por los jóvenes como inamovibles o estáticos, sino como preceptos y prácticas abiertas y flexibles que dan respuesta a la realidad cotidiana de los miembros. Sin embargo, las apreciaciones de los jóvenes no siempre son aceptadas por los adultos o por la perspectiva “adultocéntrica” (González, 2003), puesto que las nuevas opiniones en torno a la cultura local son concebidas en muchas ocasiones como conductas que “transgreden” la identidad tselta.

Los jóvenes reconocen que hay preceptos, conocimientos, emblemas identitarios y valores que son importantes para el grupo social de pertenencia, tales como la lengua, las fiestas, el respeto a los padres, la religiosidad, algunas creencias, etc. Pero resulta interesante que algunos de esos marcadores cultu-

rales no son ya prioritarios para ellos, se reusan a sentirse obligados a reproducirlos como lo siguen haciendo los adultos. Por ejemplo, algunos padres –sobre todo los abuelos–, practican con devoción el respeto a los elementos de la naturaleza (tierra, cerros, ojos de agua, cuevas y manantiales) o tienen creencias muy interiorizadas sobre ellas, ya que se mantiene la idea de que la naturaleza es sagrada y viva; si se tiene una actitud negativa por parte de la comunidad hacia el entorno natural, se cree que ésta reacciona contra las personas⁵ o contra la familia tselal que efectúe alguna “falta” (maldecir a la naturaleza por ejemplo).

Ante esa creencia, algunas familias tselales católicas realizan rituales (de acuerdo al calendario agrícola maya-tzeltal) en los sitios considerados sagrados, que simbolizan la relación “armónica” que “debe” existir entre el hombre tzeltal y los seres vivientes de la naturaleza. Esta costumbre es importante desde la visión tradicional del adulto porque del culto y del ritual que se le ofrece a la tierra (suelo), los cerros, los manantiales, etc., “depende” el bienestar espiritual y material de la familia. Sin embargo, para el joven universitario –y no precisamente los estudiantes tselales de la UNICH, sino los jóvenes en general– esta costumbre es “interesante”, pero no le atribuyen el mismo significado y valor que los adultos,⁶ y no por ello dejan de considerarse tselales. Esta es la posición de Juan Ovidio, estudiante de Desarrollo Sustentable:

Nosotros somos católicos, mis padres, y sobre todo mis abuelos, todavía tienen la costumbre de respetar a través de rituales los cerros, los ojos de agua, y digamos toda la naturaleza que nos rodea. Por ejemplo, unos días antes de la siembra (entre marzo y abril), mis padres, así reunidos con mis otras familias (tíos y abuelos) hacen pues oración a Dios, pero también se van al terreno donde se va a sembrar, y allí se llevan velas, se quema copal, comida y trago (aguardiente). Y ahí también se reza pero ya pidiendo y rogando a los seres vivientes de la naturaleza que no hagan daño a la siembra, que los cerros no suelten sus animales para hacer daño al cultivo, y así se piden muchas cosas [...] Yo así crecí con esta costumbre, siempre nos decían (sus hermanos) mi abuelo y mi papá que no debemos faltarle respeto a la naturaleza porque de ahí sobrevivimos, y pues yo lo valoro, porque en realidad sí debemos cuidar a la naturaleza, así también como aprendemos en la escuela, nos enseñan pues que hay que cuidar el medio ambiente [...] Pero hay muchas cosas que ya no estoy de acuerdo con mis papás y mis abuelos, entiendo, y respeto que cuando ellos ruegan y le rezan a la naturaleza, y a Dios que proteja nuestra siembra, pues se mueven por fe y para que nos vaya bien como familia, pero yo creo que sin hacer esos ritos tampoco pasa nada, o sea, es una creencia, pues eso de que el medio natural castiga, no lo creo. Por ejemplo nosotros (los demás estudiantes de Desarrollo Sustentable) aprendemos a cómo cuidar y trabajar la tierra y el medio ambiente, y eso es importante, ya si lo mezclamos con la religión, ya depende de nosotros, pero como te digo, yo ya no creo que los cerros o los ojos de agua nos hagan daño, lo que hay que hacer es cuidar lo que tenemos (Juan Ovidio, septiembre de 2015, actualizado).

Como Juan, muchos jóvenes han modificado el valor que se le otorgaba a las creencias tradicionales, aunque sigan respetando el valor implícito de éstas. La experiencia y el conocimiento escolar -incluyendo los conocimientos hegemónicos que se adoptan y apropian a través de los medios de comunicación e información, así como de las experiencias migratorias- están influyendo decisivamente en los modos

⁵ Que se traduce a través de los fenómenos naturales perjudiciales (lluvias torrenciales, torbellinos, sequías, granizo, etc.), la enfermedad o la muerte misma (Pitarch, 1996; Guiteras, 1992; Sánchez, 1998).

⁶ En el caso de los jóvenes protestantes le atribuyen poco valor a las creencias ancestrales, y pocos participan en las ceremonias tradicionales comunitarias.

de interpretar la realidad. Pero lo relevante en el testimonio anterior es que a pesar de la diferencia que existe en la forma de percibir el mundo, el joven respeta la creencia de los padres, no desprecia tales valores, sólo modifica el sentido que tienen, pues olvidar la importancia de esos valores como añadiría Juan Ovidio, “tampoco sería correcto”. Por lo tanto, los cambios culturales de los jóvenes también se manifiesta a través de la ideología, y en ocasiones con la actitud frente a ciertas prácticas rituales en las que comienzan a ausentarse.

Es evidente que existen nuevas maneras de entender la realidad y nuevas percepciones entre los jóvenes universitarios tseltales. Aunque los jóvenes están estudiando dentro de un modelo educativo intercultural donde se prioriza la importancia, el rescate y la expresión de los conocimientos, valores y saberes indígenas (también denominados locales), éstos no están exentos de ser cuestionados a partir de los conocimientos académicos que se adquieren en las enseñanzas. En mi etnografía escolar y desde mis experiencias como docente pude registrar cómo los estudiantes son introducidos a un análisis más profundo de su contexto sociocultural y de una interpretación analítica e integral respecto a la realidad del mundo contemporáneo. Por ello, puedo constatar que los conocimientos académicos alientan el cambio, refuerzan nuevos modos de interpretar la realidad, y en muchas ocasiones sirven para cuestionar las creencias y las posiciones de los adultos.

La universidad también ha impactado concretamente a las mujeres jóvenes, quienes empiezan a conocer con más detalle sus derechos. Desde un enfoque antropológico, y desde una posición académica militante (por parte de la profesora), se discute el tema de la construcción de equidad de género, cuestión que impacta en la nueva representación social de la joven tselta dentro del ámbito familiar y comunitario, aunque cabe mencionar que dichas apropiaciones no derivan únicamente de la escuela sino de otras vías informativas que refieren al tema de equidad de género. Los discursos que reproducen las jóvenes reivindican el derecho a ser respetadas y valoradas no solamente por los adultos de la comunidad sino ante sus mismos pares masculinos:

“Como mujeres no nos gusta que nos chiflen y que se nos queden mirando el cuerpo (los hombres) cuando caminamos en la calle. Si es que quieren acercarse con nosotras, deben hacerlo con respeto, y no sólo para molestar” (Arelly estudiante de LyC); “Si me voy a casar que sea con el hombre que quiero y amo, y no con el que elija mis papás” (Bety, estudiante de LyC); “A nosotras como mujeres nos cuestionan más que a los hombres: que dónde estuvimos, con quién estuvimos, que a qué hora vamos a entrar a la casa, etc., es importante que nos entiendan también como mujeres, que tenemos sentimientos iguales que los hombres” (Maricela, estudiante de LyC).

Estas reivindicaciones de género se están dando en otras comunidades indígenas, como resultado de diferentes procesos, entre ellos la educación formal. Las instituciones buscan la difusión de nuevos valores y prácticas cuyos resultados son los nuevos enfoques que definen la vida de los jóvenes⁷. Las jóvenes oxchuqueras buscan manifestar sus gustos, intereses y decisiones al igual que los hombres, sin embargo, las diferencias entre género aún son marcadas en la cotidianidad actual. De acuerdo a mis hallazgos en campo, la figura masculina sigue siendo símbolo de dominación. Los padres siguen teniendo mayor control sobre las hijas que sobre los hijos, incluso cuando ellas han ingresado a la educación

⁷ Un proceso similar se documenta entre las jóvenes acatekas estudiadas por Ruiz (2008) en la zona fronteriza de Chiapas. Uno de los cambios más importantes, asociados con la nueva manera de ser joven acateka, es el derecho que están adquiriendo para salir de la comunidad (migración) y practicar el noviazgo. Estos cambios se relacionan con la creciente migración, la educación, la información y la profesionalización de la vida de las mujeres jóvenes.

superior y cuentan con edad de 19 a 29 años. De hecho algunos padres imponen la profesión a su hija sólo por ser mujer, como fue el caso de Zuny. Al preguntarle a la joven por qué decidió estudiar en la UNICH, a lo que me respondió:

Yo quise estudiar en la escuela normal Jacinto Canek (en la ciudad de San Cristóbal de las Casas), pero no me dejaron ir mis padres. Y es que soy la única hija, y pienso que mi mamá tuvo miedo de quedarse sola, y además me dijeron que salir fuera, estaría lejos de ellos, y no me verían, que qué voy a hacer en la ciudad porque estaría sola, me decía mi mamá pues que, qué tal si voy a hacer cosas malas allá y no se daría cuenta, dice. De hecho me sentí mal y triste cuando me dijo mi mamá que estudiaría aquí en la UNICH, y es que era mi plan conocer más cosas que yo no sé, estar en una ciudad es diferente que estar aquí (Oxchuc), conoces amigos y compañeros de otros lugares, costumbres, así muchas cosas. Pero ya ni modo, ya estoy aquí, creo que ya estoy tranquila (se ríe)... porque también aquí tengo amigos (Zuny, octubre de 2015).

Los propios jóvenes reconocen también que el estatus de estudiante universitario genera un espacio de excepción que justifica prácticas y comportamientos distintos ante los adultos. La escuela -en este caso la universidad-, se ha convertido en el espacio oportuno para estar distanciado del control de los padres, lo cual es un contraste con aquellos jóvenes que no se encuentran en la condición de estudiantes, a excepción de los jóvenes que han migrado a las ciudades. A pesar de las reticencias en el caso concreto de las mujeres, el ser estudiante ha posibilitado ganar espacios de “libertad” respecto a sus decisiones y elecciones, aunque esto signifique todo un proceso de negociación con los padres. Sin embargo, pienso que ellas empiezan a ocupar un lugar importante en la comunidad tseltal; y en este sentido, la escuela es importante porque constituye el medio por el cual las mujeres jóvenes empiezan a modificar la imagen de sí mismas y buscan ser incluidas en la sociedad a la que pertenecen, al mismo tiempo que empiezan a tener participación social y política en su comunidad, lo cual no había sucedido antes.

Reflexiones finales

La educación representa hoy día un factor significativo en el proceso de cambio de los jóvenes oxchuqueros y de la representación que tienen en su comunidad. Sin embargo, los cambios que se perciben en esta zona trascienden las fronteras y los conocimientos propiamente educativos. La naturaleza de los cambios de las actuales generaciones tseltales se circunscribe en una dinámica mayor, en la que se cruzan aspectos culturales, políticos y económicos, así como el acceso a las nuevas tecnologías de información (la televisión, la música, el internet, las redes sociales, etc.), los cuales inciden no solamente en los comportamientos de los jóvenes, sino como vehículos de nuevas opiniones, representaciones, reivindicaciones, etc.

El joven estudiante es uno de los nuevos actores sociales en Oxchuc generadores de cambio socio-cultural. He referido por un lado, que el ser estudiante genera la posibilidad de adquirir conocimientos y prácticas hegemónicas (homologantes) a través de su adscripción a una institución educativa superior; por otro lado, el ser estudiante es una etapa social en donde el joven vive, expresa, crea y transforma su cotidianidad a través de la interacción entre pares y otros actores sociales (amigos, maestros, estudiantes de otras instituciones educativas, etc.). Estas dos dimensiones de análisis permiten aseverar

por un lado, la profunda transformación que ha sufrido la categoría juvenil entre los tseltales a través del tiempo; y por otro lado, las fronteras visibles entre el mundo adulto y joven, en donde este último, por su condición de estudiante, ha trastocado los parámetros culturales de su propio grupo social a través de las formas de interpretar la realidad, dejando claro que esto no significa la negación a la pertenencia étnica y comunitaria, sino la intención de leer desde otra perspectiva su entorno sociocultural.

Pese a las visibles tensiones generacionales y transformaciones culturales que han enfrentado los miembros tseltales, están lejos de interpretarse como rompimiento con los referentes culturales del grupo que proporcionan la identidad tselta, puesto que los jóvenes afirman que no desconocen los valores de la comunidad pero buscan flexibilizarlos, y continúan teniendo un fuerte sentido de pertenencia como tseltales oxchuqueros, sólo buscan alternativas que permitan su participación e inclusión como jóvenes dentro del contexto comunitario, es decir, hay un intento por reinterpretar, reorganizar y reactualizar los referentes culturales tseltales.

Es evidente que los jóvenes se reconocen como parte de su grupo cultural, en donde existen reglas, normas, costumbres y creencias relativamente definidas. Pero también dichas prácticas y creencias están siendo modificadas y no son reproducidas de manera homogénea entre los miembros de la comunidad, puesto que la vida comunitaria no es un mundo estático y aislado de los cambios actuales. Desde la perspectiva de los jóvenes hay varios aspectos culturales tseltales que “deben” superarse, replantearse o definitivamente modificarse. Se destacaron por ejemplo, las nociones de respeto y libertad como valores trascendentes, pero los jóvenes buscan equilibrar el principio del respeto en todos los espacios y con todos los miembros de la comunidad, y no reducirlo únicamente a los ancianos o los adultos. De la misma manera, se busca que la libertad de acción o decisión sea un derecho tanto en hombres como en mujeres, y resulta relevante que esta demanda se esté ampliando entre las nuevas generaciones, que tienen nuevas expectativas sobre cómo vivir sus relaciones de pareja en el noviazgo.

Referencias bibliográficas

- » Bourdieu, Pierre (2002). "La juventud no es más que una palabra". En *Sociología y Cultura*. México, Grijalbo, CONACULTA. Pp. 163-173.
- » Cruz Salazar, Tania (2012). El joven indígena en Chiapas: el re-conocimiento de un sujeto histórico. *Revista Liminar. Estudios Sociales y Humanísticas*. Año 10, Vol. X, Núm. 2, julio-diciembre. Pp. 145-162. Centro de Estudios Superiores de México y Centro América. San Cristóbal de las Casas, México.
- » Donati, Pier Paolo (1999). Familias y generaciones. *Desacatos*, otoño, número 02, Centro de Investigaciones y Estudios en Antropología Social, México. Pp. 1-24.
- » Foucault, Michel (1996). *Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión*. Siglo XXI Editores. México.
- » Gómez López, Marco Antonio (2014). Ser joven estudiante en Oxchuc. Los estudiantes tzeltales de la Universidad Intercultural de Chiapas. Tesis de maestría, CIESAS PS, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México.
- » González Cangas, Yanko (2003). Juventud Rural: trayectorias teóricas y dilemas identitarios. *Revista Nueva Antropología*, octubre/vol. XIX, núm. 063, México. Pp. 153-175.
- » Guiteras Holmes, Calixta (1992). *Etnografía de un pueblo tzeltal de los Altos de Chiapas 1944*. México, Gobierno del Estado de Chiapas.
- » Jodelet, Denise (1986). La representación social: fenómeno, concepto y teoría. En Serge Moscovici (compilador). *Psicología social II, Pensamiento y vida social. Psicología social y problemas sociales*. Barcelona, Ediciones Paidós.
- » León, Maru (2002). Representaciones sociales: actitudes, creencias, comunicación y creencia social. *Psicología Social*, Buenos Aires, Prentice Hall.
- » Mannheim, Karl, (1993). El Problema de las generaciones, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, N° 62, abril-junio, Madrid, pp. 62-93.
- » Pitarch Ramón, Pedro (1996). *Ch'ulel: una etnografía de las almas tzeltales*. FCE, México.
- » Rincón García, Luis Antonio (2007). *Comunicación y cultura en Zinacantán. Un acercamiento a los procesos comunicacionales*. Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas/Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas/Gobierno del Estado de Chiapas.
- » Sánchez Gómez, Francisco Javier (1998). *Sociedad y educación tseltal en Oxchujk'*. Consejo Estatal para la Cultura y las Artes del Estado de Chiapas/Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas. San Cristóbal de las Casas.
- » Weiss, Eduardo (2012). Los estudiantes como jóvenes. El proceso de subjetivación. *Perfiles Educativos*, Vol. XXXIV, núm. 135. Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. México D.F. Pp. 134-148.